

УЗУМНИ МАЙИЗБОП НАВЛАРИ ҒУЖУМИГА МАҲАЛЛИЙ “SALSOLA ARBUSCULA PALL” ЎСИМЛИГИДАН ТАЙЁРЛАНДИГАН ТАБИЙ ИШҚОРЛИ ҚАЙНАТМА БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Одинаев Мирзамад Исаевич, ²Сафаров Асқар Асадуллаевич

¹ кишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD) Тошкент давлат аграр университети,
Узбекистан.

² кишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD) Тошкент давлат аграр университети,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954637>

Аннотация. Мақолада Республикамизда етиштириладиган узумнинг йирик гужумли майизбоп навларининг гужумларига турли усулларда ишлов бериб қуриштириш самарадорлигини ошириш, қуриштириш муддатини қисқартириш ва сифатли қуриштирилган майиз олишга усулларига еришилган. Йирик етиштириш жойлашуви шамол яхши айланадиган тоғёнбағрлари ҳисобланди ушбу ҳудудлар мақбул ҳисоблангани билан бир қаторда ерта кузда ёгингарчилик бўлиши ҳам кўп кузатилади. Ушбу ноқулайликларни бартараф етишда узум гужумларини қуриштириш жараёни кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашнинг асосий ва энергия тежайдиган усулларидан фойдаланиш, узум гужумларига Сурхондарё вилоятининг табиий дашт минтақаларида ўсувчи Салсола арбуссула Палл. ўсимлигидан тайёрланган табиий ишқорли қайнатманинг энг мақбул концентрациясини аниқлаш бўйича тажрибалар олиб борилган.

Калим сўзлар: гермиён, сахароза, глюкоза, дегустатсия бали, гужум, қуруқ модда, консис-тенция, уруг.

Кириш.

Бугунги кунда дунё бўйича майиз ишлаб чиқариш ҳажми 1,220 млн. тоннани ташкил этмоқда. Бу борада Туркия (353,167 минг тонна), АҚШ (332,760 минг тонна), Эрон (122,595 минг тонна), Греция (72,861 минг тонна), Чили (51,128 минг тонна), Жанубий Африка (37,049 минг тонна) каби давлатлар етакчилик қилмоқда. Ялпи майиз ишлаб чиқариш бўйича Ўзбекистон жаҳонда еттинчи ўринни эгаллаб (32,893 минг тонна) келмоқда ва унда гермиённинг улуши 8-10 минг тоннани ташкил этмоқда. Мамлакатимизда гермиён майизини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ташқи бозорда рақобатбардош бўлган маҳсулот экспорти ҳажмини оширишга имкон беради [9].

Майиз ишлаб чиқаришда етакчилик қилаётган мамлакатларда узумни қатор орасида қуриштириш, тупида новдасини синдирган ҳолда дастлабки сўлитиш, сўнгра қуриштириш, электр энергияси ва ёқилғи билан ишловчи йирик конвейер типидagi қуриштиригичларда қуриштириш, хом ашёга каустик сода, олтингугурт каби моддалар билан ишлов бериш концентрациялари ва усуллари ишлаб чиқилган Бироқ ушбу мамлакатларда узумнинг Султанина каби фақатгина уруғсиз кишмиш навлари қуриштирилади. Республикамизда кишмиш навлар билан бир қаторда Катта Курган, Султани, Кара джанджал, Мускат Хусайни каби узумнинг йирик гужумли навлари ҳам қуриштирилиб, сифатли гермиён ишлаб чиқарилади, Шу боис, жаҳон бозори учун янги маҳсулот тури бўлган гермиён ишлаб чиқариш ҳажмини тубдан ошириш, ушбу маҳсулот турини халқаро

стандартлар талабларига мос кондицияга етказиш имконини берувчи самарали сақлаш ва маҳаллий хомашёдан тайёрланган арзон, қулай қуритиш усулларини ишлаб чиқиш халқ хўжалик аҳамиятга эга бўлган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади [3, 4,5, 8].

Тадқиқот услуби.

Тажрибалар 2017-2019 йилларда Тошкент давлат аграр университетининг тажриба хўжалигида ва Сурхондарё вилоятининг ихтисослашган фермер хўжаликларига олиб борилди. Майизбоп узум навларининг Қуритиш жараёнлари З.С.Искандаровнинг “Научные основы регулируемого теплового процесса сушки пищевых продуктов высокой влажности” номли услубий адабиётида келтирилган тавсиялар бўйича амалга оширилди.

Майизбоп узум навларини қуритиш жараёнларини ташкил этиш билан боғлиқ барча тадқиқотларда шунингдек А.В.Лыков ва Л.Я.Ауэрман ҳамда М.М. Мирзаев каби олимлар тавсия этган услублардан ҳам фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари.

Узум қадимий ўсимликлардан бири ҳисобланади. узумни пишган, қайта ишланган ҳамда қуритиб майизбоб навларни қуритишда хар-хил усуллар ва Истъемол қилишда еритмалардан фойдаланилади. *Salsola arbuscula* Pall (син. *Salsola arborescens* L., *Xylosalsola arbuscula*). – шўргийёх, боялич (маҳаллий тилда Оқ ушлан) (русча Солянка деревцевидная, Боялыч деревцевидный, Боялыч древовидный, Солянка древовидная) *Chenopodiaceae* – Шўрагуллилар оиласи, *Salsola* авлоди *arbuscula* турига мансуб бутасимон ўтчил ўсимлик (1-расм).

Тадқиқотларда аввалги тажрибада тадқиқ қилинган майизбоп узум навларидан сифатли ва экологик тоза маҳсулот қуритиш мақсадида маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан табиий ишқор эритмасидан фойдаланиш самарадорлиги аниқланади. Бунда узум хомашёсини бланшировкалаш учун *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланадиган табиий ишқорли қайнатма концентрациялари ўрганилади (2-расмга

қаранг).

2.1-расм. Узум хомашёсини маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланадиган табиий ишқорли қайнатмада бланшировкалаш технологияси.

Тажриба куйидаги схемада олиб борилади:

1. 0,4% ли каустик сода эритмаси – назорат
2. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 1% ли экстракти
3. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 2% ли экстракти
4. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 3% ли экстракти
5. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 4% ли экстракти
6. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 5% ли экстракти
7. *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 6% ли экстракти

Қуритиш учун ғужумининг таркибидаги канд миқдори 19-20% дан кам бўлмаган даражага етган узумбошлар узилади. Қуритиш “обжуш” усулида амалга оширилади. Маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг тегишлича экстрактини олиш учун 100 л сувга 1 кг дан 6 кг гача ҳисобидан ўсимлик хомашёси солиб қайнатилади. Тажриба такрорийлиги 4 қайтариқли.

Маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги ишқорий хомашёсининг электрон микроскопда кўриниши ва хроматограммаси (3-расмларга қаранг).

3-расм. Маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги ишқорий хомашёсининг электрон микроскопта кўриниши

4-расм. Маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги ишқорий хомашёсининг юқори самарали хроматограммаси:

Элемент	Миқдори, %	Сигма, миқдори, %
C	69.66	0.88
O	12.84	0.67
Na	3.56	0.18
Mg	0.60	0.09
S	0.41	0.09

С1	6.61	0.26
К	6.33	0.27
Йиғинди:	100	

Узумнинг майизбоп навларини усти ёпиқ қурилмаларда қуритиш усулларини такомиллаштириш. Тадқиқотларда юқоридаги тажрибада тадқиқ қилинган майизбоп узум навларидан сифатли ва экологик тоза (атмосфера ёғинлари ва чангдан ҳимояланган) маҳсулот олиш учун ёпиқ усулда узум қуритиш усулларининг самарадорлиги аниқланади. Бунда узум хомашёлари академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти олимлари М.Мирзаев ва Р.Ризаевлар томонидан яратилган ҳар хил конструкцияли қурилмалар – ярим очик чодирлар остида қуритилади. Тадқиқот куйидаги схемада олиб борилади:

1. Узумни офтобли ҳавода қуритиш – назорат
2. Узумни оқ плёнка ёпилган ярим очик чодир остида қуритиш
3. Узумни қора плёнка ёпилган ярим очик чодир остида қуритиш

Қуритиш учун узум бошлари ғужумининг қандлилиги 19-20% дан ошганда узилади. Қуритиш “обжуш” усулида амалга оширилди. Қуритиш ускунасидаги майизларнинг тайёрлик даражаси майиз таркибидаги намлик 18% га етганлиги билан аниқланди. Тадқиқот такрорийлиги 4 қайтариқли.

Қуёш батареяли қуритгичда узумнинг майизбоп навларини қуритишнинг самарали усулини ишлаб чиқиш. Ушбу тажрибада юқоридаги тажрибада тадқиқ қилинган майизбоп узум навларидан сифатли ва экологик тоза маҳсулот олиш ҳамда ускунанинг ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш учун хом ашёга ишқор билан ишлов беришнинг энг самарали экспозицияси аниқланади. Бунда узум хомашёларига *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланган табиий ишқорли қайнатма билан ҳар хил экспозицияда ишлов берилади ва сўнгра қуёш батареяли қуритгичга қуритиш учун жойлаштирилади. Тадқиқот куйидаги схемада олиб борилади:

1. ишлов бермасдан қуритиш – назорат
2. Маҳаллий *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланган экстрактда 1 сония ушлаш

3. экстрактда 2 сония ушлаш
4. экстрактда 3 сония ушлаш
5. экстрактда 4 сония ушлаш
6. экстрактда 5 сония ушлаш
7. экстрактда 6 сония ушлаш

Қуритиш учун узум навлари аввалги тажрибалардаги сингари ғужумининг қандлилиги 19-20% дан ошганда узилади. Қуритиш “обжуш” усулида амалга оширилади. Қуритиш ускунасидаги майизларнинг тайёрлик даражаси майиз таркибидаги намлик 18% га етганлиги билан аниқланади. Тадқиқот такрорийлиги 4 қайтариқли.

Тажрибаларни ўтказиш даврида қуйидаги ҳисоб ва кузатувлар амалга оширилди.

Ҳосилдорликни ҳисоблаш – ҳар бир нав тупидаги узум боши сони ва уларнинг ўртача оғирлиги тортилиб, ҳар бир вариантдаги ҳисобли тупларнинг ҳосилдорлиги аниқланди. Узум бошининг ўртача оғирлиги тупдаги жами ҳосилини шу тупдан узиб олинган узум бошлар сонига бўлиш, ғужумининг ўртача оғирлиги эса танламасдан олинган 100 дона ғужумининг оғирлигини торозида тортиш ва унинг ўртачасини ҳисоблаш

билан аниқланди.

Узум бошининг механик тузилиши – ҳар бир навга хос 5 та узум боши олинди, ҳар бир узум боши оғирлиги торозида тортилди (г), ҳар бир узум бошидаги ғужумлар сони саналди (дона), узум бошидаги жами ғужумлар оғирлиги тортилади (г), шингилининг оғирлиги аниқланади (г), узум бошига нисбатан ғужумлар ва шингилининг нисбати топилади (узум бошининг умумий оғирлигига нисбатан %).

Ғужум пўсти, уруғи ва шарбатининг оғирлиги – ҳар бир нав узумбошларидан танламасдан олинган 100 дона ғужумлар мато қопчага солинди (бўз мато) ва ундан шарбат сиқиб олинди. Қопчада қолган қолдиқ филтёр қоғозига тўкилди, ундан уруғ ажратиб олинди ва оғирлиги торозида тортилди. Сўнгра пўст ва эт қисми қолдиғининг оғирлиги тортилди. Шарбат оғирлигини топиш учун намунага олинган ғужум оғирлигидан уруғ ва пўст оғирлиги чиқариб ташланди.

Ғужумнинг бандидан узишга, шунингдек ғужумининг эзилишга тушадиган оғирлик – П.Т. Болгарев асбобида аниқланади. Бунда ғужумларнинг бандидан узилиш юкмаси кг ёки грамларда белгиланади. Ғужумнинг эзилишини аниқлаш учун ҳар бир навдан 30 донадан соғлом, шикастланмаган ғужум олинади.

Дастлаб ғужумнинг эзишга қаршилиги аниқланади. Бунда бандчаси билан олинган ғужум асбобнинг ричагли торозига бириктирилган юқориги ликопчасига жойланиб сиқилади, шундан сўнг ричаг бўйлаб торози тоши секин аста ғужум пўсти ёрилгунига қадар суриб борилади. Ғужум пўсти ёрилгач, ғужумни эзиш учун керак бўлган оғирлик (г) ва пўстининг ёрилишга тушган оғирлик аниқланади.

Бандининг узилувчанлигини аниқлаш учун ғужум асбобнинг пастки ликопчасига жойланади, банди эса ричагли торози билан бириктирилган қисқич билан қисилади. Ричаг бўйлаб тош ғужум банди узилгунга қадар сурилади ва ғужум бандини узиш учун керак бўладиган оғирлик (г) ва бандининг мустақамлиги аниқланади.

Ғужум шарбатининг қандлилиги (сувда эриган қуруқ модда ҳисобида) дала рефрактометри Master-50Н (Brix 0.0~50,0%; Atago Co., Tokyo, Japan) ёрдамида аниқланди.

Кислота миқдорини аниқлашда узум шарбатига индикатор сифатида фенолфталеин қўшилган ҳолда 0,1 Н ишқор эритмасида (NaOH) титрлаш усули ёрдамида аниқланди.

Қуритилган маҳсулот чиқиши – тайёр маҳсулот оғирлигини тортиш ва унинг хомашёга нисбатини ҳисоблаш йўли билан аниқланди. Бунинг учун хомашё очик майдонда офтоби усулида қуритилди. Қуритишдан олдин узумбошлари оғирлиги ўлчанди, назорат варианты хомашёси каустик соданинг 0,3-0,4% ли қайноқ эритмасига ботириб олинди, тажриба вариантларига эса Salsola arbuscula Pall. ўсимлигидан тайёрланган табиий ишқорли қайнатма билан ишлов берилди, сўнгра хомашёлар оқар сувда чайилди ва патнисларга жойланиб, қуритиш майдонига қўйилди. Қуритилган маҳсулотнинг қанд миқдори рефрактометр ёрдамида аниқланди. Қуритилган майиз маҳсулотларига ўн балли тизимда дегустацион баҳо берилди.

Майизбон узум навларининг агробиологик хусусиятларини тадқиқ қилишда М.А.Лазаревскийнинг “Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда” [7; 347–400-б.] услубидан фойдаланиб аниқланди. Узум бошларининг механик таркиби ва биоимёвий хусусиятлари Н.Н.Простосердовнинг “Изучение винограда для определения его использования” [10; 56–58-б.] услубида аниқланди. Қуритиш жараёнлари З.С.Искандаровнинг “Научные основы регулируемого теплового процесса сушки пищевых продуктов высокой влажности” [6; 112–115-б.] номли услубий

адабиётида келтирилган тавсиялар бўйича амалга оширилди.

Узум *ғужуми тарибидаги эрувчан қуруқ моддалар ва қанд миқдори* ГОСТ 27198-87 «Виноград свежий. Методы определения массовой концентрации сахаров» [4] бўйича аниқланди.

Қуритилган майизнинг намлиги абсолют вазнигача қуритиш услубида ГОСТ 8756.2-82 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ и влаги» и согласно дополнений по ГОСТ 6882-88 «Виноград сушеный. Технические условия» [5; 55–62-б.] талабларига мувофиқ аниқланди.

Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида, 0,95% ишончлик оралиғи билан G.E.P.Box ва бошқаларнинг “Statistics for experimenters: an introduction to design, data analysis and model building” услуби бўйича ҳисобланди.

Майизбоп узум навларини қуритиш жараёнларини ташкил этиш билан боғлиқ барча тадқиқотларда шунингдек А.В.Лыков ва Л.Я.Ауэрман [8; 152–156-б.] ҳамда М.М. Мирзаев [9; 4–6-б.] каби олимлар тавсия этган услублардан ҳам фойдаланилди.

Узум ғужумларини қуритиш жараёни қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашнинг асосий ва энергия тежайдиган усулларидан биридир. Маълумки, қуритилган 1 кг маҳсулот олиш учун хомашёдан 4-11 кг сувни чиқариш зарур. Бунда энергиянинг салмоқли сарфи 18-27 минг кж/кг ёки 0,62-0,94 грамм шартли ёқилғини ташкил қилиши мумкин.

Сурхондарё вилояти иқлим шароитида узумнинг йирик ғужумли навларидан майиз (гермиён) тайёрлашда ёз мавсуми узоқ давом этадиган ва ҳаво намлиги нисбатан паст бўлган Ўзбекистон шароитига хос узумни очик ҳаво ва қуёш остида қуритиш амалиёти кенг тарқалган.

Узумни қуёшли очик ҳаводада қуритиш турли майиз тайёрлаш ривожланган бошқа давлатларда ҳам амалда кенг қўлланилмоқда. Масалан, АҚШда узум қатор орасида махсус қоғозларга ўралган ҳолда, Грецияда палатка остида қурилади.

Қуёш ёрдамида қуритиш мосламаларининг қўлланилиши қуритилган узум маҳсулотини сифат жиҳатидан анча яхшилаш имконини беради. Бироқ, об-ҳаво шароитига боғлиқ бўлган бу усулда маҳсулот олиш миқдори унча кўп бўлмайди.

Ёқилғи ёрдамида қуритишдан фойдаланилганда маҳсулотни саноат асосида ишлаб чиқаришга ўтказиш учун шароит яратилади. Аммо, энергиянинг кўп сарфланиши, ускуналарнинг қимматлиги ва энергиядан фойдаланиш самарадорлигининг пастлиги бу усулни кенг қўллаш имконини бермайди.

Узумдан қуритилган маҳсулот тайёрлаш, уни узоқ вақт сақлаш имконияти янги узилган маҳсулотда сувни маълум миқдоргача камайтириш заруратига боғлиқ. Бунда мевада микроорганизмларнинг ривожланиши ва яшаши тўхтайди. Бактериялар учун бу кўрсаткич 25-30, ачитқи ва моғор учун 18-20 фоиз даражасида бўлади, Майизнинг истеъмол қилиш давридаги намлиги узумнинг ампелографик навига ва қуритиш усулига қараб, 16-18 фоизни ташкил этади.

Узумдан майиз тайёрлаш технологияси айнан ушбу мезонга асосланади ва хомашёдаги намлик 18% га етгунича қуритиш жараёни давом эттирилади. Бироқ, унутмаслик лозимки, қуритиш тезлиги ҳам маҳсулотнинг сифатига жиддий таъсир кўрсатади. маҳсулот қанчалик тез қуриса, унда микроорганизмларнинг фаолияти шунчалик қисқа вақт амалга ошади. Бундан ташқари тез қуритилган маҳсулот таркибидаги биокимёвий жараёнлар ҳам ижобий томонга ўзгаради. Негаки, узоқ вақт

куёш нурлари таъсирида бўлиш маҳсулот рангининг ўзгаришига (оқ рангли навларда маҳсулотнинг қорайиб кетиши), консистенциясининг қаттиқроқ бўлиб қолишига олиб келади. Шу боис республиканинг майиз қуритишга ихтисослашган фермер хўжаликларида қуритиш даврини қискартириш мақсадида “обжуш” усули кенг қўлланилади, яъни хомашё каустик содасининг 0,3-0,4% концентрацияли қайнаб турган эритмасида бланшировка қилинади.

Тиббий рукндаги адабиётларда қайд этилишича, каустик соданинг юқори меъёри инсон ошқозон-ичак трактига салбий (ўювчи) таъсир кўрсатади. Шу боис тадқиқотларимизда каустик соданинг табиий аналогидан фойдаланиш мақсад қилинди.

Тадқиқотларда Сурхондарё вилоятининг табиий дашт минтақаларида ўсувчи *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланган табиий ишқорли қайнатманинг энг мақбул концентрациясини аниқлаш бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажрибада ўзининг йириклиги, қанддорлигининг юқорилиги билан ажралиб турган Султани нави қуритилди.

Султани навини қуритиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар давомида назорат – каустик соданинг 0,4% ли концентрациясида ишлов берилганда нисбатан ўсимлик экстрактивнинг 3% ли қайнатмасида ишлов бериб қуритишда намликни тез йўқотилиши аниқланди. Ўсимлик экстрактивнинг ушбу концентрациясида ишлов берилганда қуритишнинг иккинчи куни охирида хомашё таркибидаги умумий сув 14,9 фоизгача, учинчи куни 29,4 фоизгача камайди. Умумий сувнинг 50% камайиши ушбу вариантда қуритишнинг 4-кунига тўғри келди. Тайёр маҳсулот кондициясига (18%) қуритишнинг 9-кунида эришилди.

Таъкидлаш жоизки, ўсимлик экстрактивнинг бундан кам конценттрациялари (1 ва 2%) намликнинг бирмунча секинроқ чиқиб кетишини юзага келтирди. Бинобарин, хомашё таркибидаги 50% сувнинг чиқиб кетиши ўсимлик экстрактивнинг 1% ли қайнатмасида ишлов берилганда 5 кунга тўғри келган бўлса, 2% ли қайнатмада эса шу кундаги маҳсулотнинг таркибидаги қолган намлик 50,7% ни ташкил этди (4.8-жадвалга қаранг).

4.8-жадвал

Salsola arbuscula Pall. ўсимлиги табиий қайнатмасининг турли концентрацияси билан ишлов беришга боғлиқ равишда хом ашё таркибидаги намликнинг ўзгариш динамикаси (Султани нави), 2012-2019 йй.

Тажриба варианти	Қуритиш кунларида намлик миқдори, %								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,4% ли каустик сода – назорат	100,0	85,3	71,2	52,6	30,8	24,1	19,3	18,1	17,8
1% ли қайнатма	100,0	86,3	76,8	60,5	50,3	40,8	33,1	27,5	24,2
2% ли қайнатма	100,0	85,9	74,2	58,6	49,3	38,1	29,3	25,2	22,0
3% ли қайнатма	100,0	85,1	70,6	52,4	30,5	23,0	19,1	18,5	18,0
4% ли қайнатма	100,0	84,2	69,7	50,3	29,9	24,2	20,5	19,8	19,0
5% ли қайнатма	100,0	84,0	65,4	49,2	28,5	24,1	21,9	20,6	20,1
6% ли қайнатма	100,0	83,1	63,7	47,8	29,1	25,0	22,9	21,8	21,5

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, қуритишда хомашё намлигининг йўқолиш тезлигига ўсимлик экстракти концентрациясини янада ошириш маълум даражада таъсир кўрсатади.

Тажрибада синаб қўрилган концентрациялар ошган сари қуриш тезлигида аввалги

вариантларга нисбатан бошқачароқ ҳолат қайд этилди. Бинобарин, қуритишнинг дастлабки кунларида намликнинг тез йўқотилиши кузатилса, кейинчалик намлик йўқотилишининг аввалги вариантларга нисбатан бирмунча секинлашиб қолганлиги кузатилди. Масалан, ўсимлик экстракти қайнатмаси концентрацияси 5% га кўтарилганда хомашёдаги намликни 50% миқдорининг чиқиб кетиши 4-кунда қайд этилган бўлса, назорат варианты кондицияга эришган кунда (қуритишнинг 8-куни) унинг намлиги 20,1-21,5% дан пасаймади.

Концентрацияни бунданда оширилганда (6%) қуйидагича салбий ҳолат қайд этилди, яъни дастлаб сув тез йўқотила бошланса, маҳсулот қуритишнинг кейинги кунларида маҳсулот ширасининг узум ғужумининг ташқи томонига чиқиб кетиши оқибатида пўстлоқ шираланиб қолади ва натижада қуриш тезлиги сусайиб қолганлиги кузатилди (4.19-расмга қаранг).

4-расм. Узумнинг майизбоп Султани навини қуритиш давомийлигига *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги табиий ишқор эритмаси концентрациясининг таъсири, 2017-2019 йй.

Ишқор концентрациясининг ўзгартирилиши бевосита қуритиш муддатининг умумий давомийлигига таъсир кўрсатди. Бунда энг қисқа қуритиш муддати *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигининг 3%ли концентрацияси билан ишлов берилган хомашёда кузатилди. Ушбу тажриба вариантыда хомашёнинг кондицион намликка (18%) тушиши 7 кунга қайд этилди. Бу эса назоратга нисбатан 1 кунга фарқланди.

Ўсимлик қайнатмаси концентрациясини камайтириш ёки аксинча кўтариш қуритиш давомийлигининг узайишига олиб келди. Биринчи ҳолатда ғужум пўстида ишқор концентрацияси камлиги туфайли етарлича микроёриқчалар ҳосил бўлмаслиги бўлса, иккинчи ҳолатда, аксинча ғужум пўстида микроёриқчаларнинг ҳаддан зиёд ортикча бўлиб кетиши туфайли очиқ кўринувчи шира ҳам қайд этилди. бу эса остки қатламлардаги ғужумларнинг қуришига салбий таъсир кўрсатди.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, ўсимлик экстракти концентрациясини оширишда маҳсулот пўстининг ҳаддан зиёд кўп шикастланиши (микроёриқлар) натижасида ғужум шираси кўплаб чиқиб кетиши қайд этилди ва бунда маҳсулот ҳатто кондицион намликка эришганда ҳам уларда қўл билан ушлаб кўрилганда яхши қуримагандек ҳиссиёт

сезилиши, яъни ёпишқоқлик юзага келиши қайд этилди. Кўриниб турибдики, майизбоп узумларни қуритишда дастлабки ишлов бериш учун *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги табиий ишқор эритмасининг 3-4% ли концентрацияси энг мақбул ҳисобланади.

Маълумки, узумни қуритиш жараёни нафақат намликнинг буғланиши, балки мева кимёвий таркибининг ўзгариши билан биргаликда кечади. Бир томондан, бу ўзгаришлар ферментлар биокимёвий фаолиятининг давом этиши, иккинчи томондан эса мева таркибидаги физик-кимёвий ўзгаришлар, асосан коллоид ҳолатдаги моддалар ўзгариши туфайли юзага келадиган намликнинг йўқолиши билан боғлиқ.

Хом ашёга *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги экстрактининг турли концентрациялари билан ишлов бериб сўнгра қуритилганда Султани навидан олинган гермиён маҳсулотининг сифат кўрсаткичларини ўзгариши қуйидаги 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал

Хом ашёга *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги экстракти турли концентрациялари билан ишлов беришнинг Султани нави (гермиён) маҳсулоти сифат кўрсаткичларига таъсири, 2017-2019 йй.

Тажриба варианты	Тайёр маҳсулот тавсифи			
	қанддор-лиги, %	кислота-лиги, %	органолептик тавсифи	дегустация баҳоси, балл
0,4% ли каустик сода – назорат	70,3	1,35	Маҳсулот қуруқ, қўлга ёпишмайди, кўриниши чиройли, таъми аъло, ранги навга хос	8,0
1% ли экстракт	69,9	1,31	Маҳсулот қуруқ, қўлга ёпишмайди, кўриниши қониқарли, таъми қониқарли, ранги қорайган	7,4
2% ли экстракт	70,1	1,33	Маҳсулот қуруқ, қўлга ёпишмайди, кўриниши яхши, таъми яхши, ранги енгил қорайган	7,6
3% ли экстракт	70,5	1,33	Маҳсулот қуруқ, қўлга ёпишмайди, кўриниши жуда чиройли, таъми аъло, ранги навга хос	8,5
4% ли экстракт	70,2	1,32	Маҳсулот қуруқ, қўлга ёпишмайди, кўриниши чиройли, таъми аъло, ранги навга хос	8,2
5% ли экстракт	68,2	1,31	Маҳсулот қўлга ёпишади, кўриниши салбий, қатқалоклар мавжуд, таъми қониқарли, ранги сарғиш	7,4

6% ли экстракт	67,9	1,30	Маҳсулот қўлга кучли ёпишади, ташқи томони шира, кўриниши салбий, йирик қатқалоқлар мавжуд, таъми қониқарли, ранги сарғиш	7,0
----------------	------	------	---	-----

Тадқиқот шуни кўрсатдики, мевадаги буғланиб чиқадиган сув миқдори уларга ишлов бериш ва қуритиш усулига боғлиқ эмас. Чунки, қуритилган маҳсулот пировард натижада белгиланган (18 %) намликка етказилади. Бироқ, мевага дастлабки ишлов бериш усуллари намликнинг буғланиш тезлигига маълум даражада таъсир кўрсатади. Бунинг устига, қуритишдан аввал қайноқ ишқор эритмасида ишлов берилганда узум ғужумларида намликнинг юқори даражада буғланиши кузатилди.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, узумнинг Султани нави ғужумларига қуритишдан аввал *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги экстрактининг турли концентрациялари билан ишлов бериб сўнгра қуритилганда тайёр маҳсулотнинг қанддорлиги ва кислоталилиги кучли ўзгармади. Кўриниб турибдики, хомашёга ишқорий қайнатма билан ишлов бериш маҳсулотнинг кимёвий таркибига кучли таъсир кўрсатмайди.

Таъкидлаш жоизки, хомашёга дастлабки ишлов бериш (бланшировка) гарчи қанд ва кислота миқдорини кучли ўзгартирмасида, маҳсулотнинг бошқа органолептик сифат кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатди. Бунда энг яхши натижалар унинг 3-4% ли концентрациясида қайд этилди. Ушбу тажриба вариантларида олинган гермиён маҳсулотининг сифат кўрсаткичлари энг юқори тавсифга эга бўлди. Бинобарин, ушбу дастлабки ишлов бериш вариантыда олинган тайёр маҳсулот органолептик баҳоланганда, уларнинг қўлга ёпишмаслиги, рангининг тегишли навга хос тусда сақланганлиги, ташқи кўриниши ва таъм сифатларининг максимал юқори даражада сақланиб қолиши билан ажралиб турди. Ушбу тавсифларнинг барчаси маҳсулотга 8,2-8,5 баллгача дегустация баҳоси қўйилишига асос бўлди.

Ўсимлик экстракти концентрациясини камайтириш қуриш муддатини узайтириши билан бир қаторда маҳсулот сифатининг бирмунча пасайишига олиб келди. Бунда 1 ёки 2% ли концентрацияли қайноқ экстракт эритмасида бланшировка қилинган ғужумларнинг қанддорлиги, ёпишқоқлиги ва таъм сифатлари гарчи кучли ўзгармасида, уларнинг рангида сезиларли ўзгариш, яъни қорайиб кетиш кузатилди. Бу ҳолат қуритиш муддатининг узайиб кетиши сабабли маҳсулотнинг қуёш нурлари таъсирига кўпроқ муддат учраши билан тушунтирилади.

Ўсимлик экстракти концентрациясини янада ошириш (5 ва 6%) маҳсулот сифатининг кескин пасайишига олиб келди. Бундай концентрацияли қайнатмада ишлов берилган хомашёдан олинган гермиён маҳсулотининг органолептик ҳолати аввалги вариантлар кўрсаткичига нисбатан куйи тавсифга эга бўлди, яъни тайёр маҳсулотнинг қўлга ёпишиши (ширалилик), ғужумларнинг бир-бирига ёпишиб, қатқалоқлар ҳосил қилиш кузатилди. Бу эса тайёр гермиён майизининг умумий дегустация баҳосига ҳам салбий таъсир кўрсатгани ҳолда, умумий балининг 7,0-7,4 дан ошмаганлигига сабаб бўлди.

Хулоса.

1. Майизбоп узумларни қуритишда дастлабки ишлов бериш учун *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлиги табиий ишқор эритмасининг 3-4% ли концентрацияси энг мақбул

ҳисобланади. Бунда олинган гермиён масхулотининг сифат кўрсаткичлари энг юқори тавсифга эга бўлади. Тайёр маҳсулот органолептик баҳоланганда, уларнинг қўлга ёпишмаслиги, рангининг тегишли навга хос тусда сақланганлиги, ташки қўриниши ва таъм сифатларининг максимал юқори даражада сақланиб қолиши билан ажралиб туради.

2. Қуритиш давомийлигининг энг қисқалиги билан оқ плёнка ёпилган ярим очик чодир ажралиб турди. Ушбу қуритиш усулида бланшировка қилинмаган узум навларининг қуритиш давомийлиги 13-16 кун, бланшировка қилинганда эса 7-8 кун атрофида бўлади. Қора плёнка билан ёпилганда ушбу давр давомийлиги 2-3 кунга узаяди.

3. Органолептик ва товар қўриниши нуқтаи назардан узумни қора плёнка остида қуритиш афзал ҳисобланади. Ушбу қуритиш усулида масхулот консистенцияси, ранги ва таъм сифатларининг энг юқори балларда бўлиши (дегустация баҳоси навлар бўйича 8,99-9,2 балл) қайд этилади.

4. Узумнинг Султани нави ғужумларини тоннел қуритгичида қуритишда хомашёнинг энг тез қуриши *Salsola arbuscula* Pall. ўсимлигидан тайёрланган табиий ишқорли қайнатмада 3-4 сония экспозиция билан ишлов берилган тажриба вариантыда қайд этилади. Ушбу вариантларда қуритилаётган маҳсулот намлигининг талаб этилган ҳолатига (18%) тушиши қуритишнинг 4-куни қайд этилди.

5. Тоннел қуритгичида қуритишда хомашёга ишқор қайнатмаси билан 2-3 сония экспозиция оралиғида дастлабки ишлов бериш юқори сифатли маҳсулот олишни таъминлайди. Экспозицияни ошириш маҳсулот сифат кўрсаткичларининг сезиларли пасайишига олиб келади.

6. Майизбоп узум навларидан гермиён ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги қора плёнка ёпилган чодирда қуритишда энг юқори бўлади, яъни 85,9% ни ташкил этади. Оқ плёнка билан ёпилган чодирда ҳам маҳсулот қуритишнинг самарадорлиги анча юқори бўлиб, назоратга нисбатан иқтисодий рентабеллик 26,4% га юқори бўлади.

7. Қуёш батареяли қуритгичида қуритишнинг иқтисодий самарадорлиги назоратга нисбатан жуда кичик фарқлансада, ушбу қуритилманинг кўп йиллар давомида, шунингдек узумдан ташқари бошқа мева-сабзавотларни йил давомида қуритиш имкониятларининг мавжудлиги ҳисобга олинса, унинг иқтисодий жиҳатдан қанчалик самарали эканлигига шубҳа қолмайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Odinayev M.I. Resource-saving methods of drying large-seeded, raisin grapes varieties in the conditions of Uzbekistan. // International Journal of Research Available. – India, 2018. – № 10. – P. 838-840. (IF: 5,269).
2. Odinayev M.I. The impact of drying methods of vine variety bunches on production of finished products and their quality. // Journal Bulletin of Science and practice – Russia, 2018. – № 12. – P. 285-288.
3. Одинаев М.И., Мирзаев М.М. Технология выращивания и сушки изюмных сортов винограда. Монография. – Германия, LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 196 б.
4. Мирзаев М.М., Одинаев М.И. Основные требования, предъявляемые к изюмным сортам винограда. / «Фермер хўжаликларини ривожлантириш ҳамда уларнинг ихтиёридаги ер участкаларини мақбуллаштириш тажрибасидан келиб чиққан ҳолда «Фермер хўжалиги тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонунини

- такомиллаштириш» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами (25 феврал 2009 й.). – Тошкент, 2009. – Б. 210-212.
5. Одинаев М.И., Мирзохидов Ш. Перспективные способы сушки плодов и винограда в Узбекистане. / Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции на тему «Аграрная наука-сельскому хозяйству» посвященной 70-летию Алтайского ГАУ (12 мая 2013 г.) – Россия, Барнаул, 2013. – Книга 2. – С. 167-170.
 6. Одинаев М.И., Худайкулов Ж., Тошалиев А., Бобоев Х., Тешабаев И. Development of pre-and post-harvest drying technologies for selected raisin grape cultivars in Uzbekistan. // Journal for scientific abstracts «Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product». – Latvia, Riga-Dobele, 2016. – Volume 2. – P. 69.
 7. Мирзаев М.М., Аваков В.С., Ризаев Р.М., Одинаев М.И. Первичная переработка винограда в Узбекистане. Методическое пособие. – Ташкент, Фан, 2012. – 79 с.
 8. Акбарова Н., Абдурахмонов О.Х., Одинаев М.И. Ресурсосберегающие способы сушки крупно ягодных изюмных сортов винограда и технологическое изучение сушеного изюма. / Международная научно-практическая интернет-конференция на тему «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» (31 мая 2019 г.) – Переяслов-Хмельницкий, 2019 г.
 9. – Выпуск. 47. – С. 747-251.
 10. <https://www.statista.com/statistics/205024/projected-top-countries-in-raisin-production/>,
 11. <https://marketpublishers.ru/lists/11814/news.html>,
 12. <http://givemebid.com/izyum-mirovovoe-proizvodstvo-potreblenie-eksport-prognoz-usda-na-20172018-g/>